

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12789111>

BANK TIZIMINING BARQARORLIGI, ISHONCHLILIGINI TA'MINLASHDA BANK RISKLARI MONITORINGINING O'RNI

Abdusamatov Mamayusup Kulmonovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Moliya va statistika kafedrası o'qituvchisi

mamayusup_abdusamatov@tues.uz

***Annotatsiya.** Maqolada bank tizimining barqarorligi, ishonchliligini ta'minlashda bank risklari monitoring mazmuni va zamonaviy sharoitlarda bank risklarini boshqarish aspektlari tahlili keltirilgan. Bunda muammoli aktivlarni aniqlash usullari, kredit riskini baholash ko'rsatkichlari va modellari, tijorat banklarida likvidlik monitoringini amalga oshirish talablari ko'rib chiqildi. Mamlakat bank tizimining xavfsizligi va ishonchliligini hamda banklarning risklarini samarali boshqarishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim ekanligi asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar.** Bank risklari, muammoli aktivlar, stress test, kredit portfeli, kredit reyti, korporativ boshqaruv, audit, likvidlik, risk xarakati.*

Kirish. “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki faoliyati ustuvor vazifalari, Prezidentimizning bank tizimini isloh qilishga oid qaror va farmonlarida belgilab berilgan narxlar, bank va to‘lov tizimi barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan. 2022 yilda jahondagi nobarqarorlik va noaniqliklar sharoitida global iqtisodiyotda yalpi talab va taklif o‘rtasidagi nomutanosibliklar (disbalans), narx-navo, transport-logistika va energiya bilan bog‘liq yig‘ilib qolgan turli xatarlarni bir paytning yuzaga chiqishi tezlashdi. Bu esa, Markaziy bankdan narxlar, bank va to‘lov tizimi barqarorligini ta‘minlash borasida tezkor choralar ko‘rib borishni taqozo etdi.

Bank tizimi barqarorligini ta'minlashda risklarni monitoring qilishning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqishni talab etadi. Bu o'z navbatida ularni samarali boshqarish tizimini tartibga solishni takomillashtirishni, bank tizimining xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

O‘zbekistonda 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturining «Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash» yo‘nalishi doirasida bank tizimida xalqaro valyuta jamg‘armasi ko‘magida iqtisodiyotda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan risklarni aniqlash, ularning bank tizimi barqarorligiga ta‘sirini baholashga qaratilgan stress-test modellarini ishlab chiqish hamda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy yo‘qotishlarga banklarning bardoshlilikini ta‘minlash maqsadida makroprudensial buferlar yaratish choralarini ko‘rib borish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan[1].

Milliy valyuta almashuv kursi tebranishi, inflyatsiya bo‘yicha kutilmalarni mo‘tadillashtirish, Markaziy bankning asosiy stavkasi makroiqtisodiy sharoitlarning barqarorlashuvi hamda ayrim kutilayotgan inflyatsion xatarlarga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Bu borada, Markaziy bankning asosiy stavkasi 2023 yilda yillik 14 foizgacha tushirilishi milliy valyutadagi aktivlar jozibadorligini oshishiga, aholi va tadbirkorlik sub’ektlarini iste‘mol va investitsion kutilmalarini ijobiy tomonga o‘zgarishiga xizmat qildi. Xususan, milliy valyutadagi muddatli depozitlar bo‘yicha real foiz stavkalari (inflyatsiya darajasiga nisbatan) jismoniy va yuridik shaxslar uchun mos ravishda 7,1 va 4,1 foiz darajasida shakllandi[17].

1-rasm. Markaziy bankning asosiy foiz stavkasi dinamikasi

Natijada tijorat banklaridagi milliy valyutadagi depozitlar qoldig‘i 2021 yilga nisbatan qariyb 1,4 barobarga oshib, 131,8 trln. so‘mni tashkil etdi va jismoniy shaxslarning depozitlari qoldig‘i 1,5 barobarga o‘shib, 45,2 trln. so‘mga, yuridik shaxslarning depozitlari qoldig‘i 1,3 barobarga oshib, 86,6 trln. so‘mga yetdi. Bu o‘z

navbatida, xalqaro moliya bozorlarida moliyaviy resurslar narxining oshib borishi sharoitida, banklar tomonidan iqtisodiyotni uzluksiz moliyaviy qo'llab-quvvatlashning ichki imkoniyatlarini kengaytirishlariga sabab bo'ldi.

Shu munosabat bilan bank risklarini monitoring qilish va baholashning bunday tizimiga ehtiyoj mavjud bo'lib, bu alohida ko'psatkichlarning banklarning va butun bank tizimining kompleks baholashiga hamda hozirgi va istiqboldagi vaqtda umumiy holatiga ta'sirini ko'rish imkonini beradi.

O'rganilganlik darajasi. Bank risklarining funksiyalarini ishlab chiqish va tizimlashtirishga, ularning ilmiy-nazariy asoslarini keng yoritish hamda uning xususiyatlari masalalariga M.Friedman, A.Schwartz[4], H.P.Minskylar[5] tadqiqotlarini bag'ishlagan bo'lib, asosiy e'tiborni bank tizimining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashning bank risklarining nazariy konseptual asoslarini o'rganishga qaratgan. Bank risklarini tasniflash, ularni monitoring qilish va boshqarish tizimlarini shakllantirishga T.V.Osipenko[6], T.Barton[7], G.Kaminskiylar[8] ijodini bag'ishlagan. Bank risklari monitoringini o'tkazish va rivojlantirish amaliyot uchun ham, nazariya uchun ham nafaqat risk-xavflar to'g'risida tezkor ma'lumot olish imkonini beradi, balki bu yo'nalishdagi zamonaviy tendensiya va mexanizmlarini aniqlash, shuningdek, bank sektorining rivojlanish istiqbollari haqida xulosa chiqarish imkonini ham beradi va bu masala bilan yurtimiz olimlaridan N.X.Jumaev[9], A.Omonov[10], Sh.Z.Abdullaeva[11], O.B.Sattarov[12] va Sh.Xamroevlar[13] ochib berish maqsadida tadqiqotlarini o'tkazganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Bank risklari monitoringi tadqiqotini o'tkazish jarayonida ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, guruhlash va taqqoslash singari umumilmiy usullardan foydalanildi.

Tahlil natijalari. Zamonaviy tijorat banklaridagi risklarni monitoring qilish va boshqarish tizimiga bankning barcha bo'g'inlari jalb etiladi. Buning asosiy aspektlari quyidagilar hisoblanadi:

1. **Muammoli aktivlarni erta aniqlash.** Monitoring muammoli aktivlar va potentsial risklarni dastlabki bosqichda aniqlash imkonini beradi, bu esa banklarga ularni minimallashtirish bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rish uchun strategiya aniqlanadi. Bu katta yo'qotishlar va bankrotliklarning oldini olishga yordam beradi. Bunga banklarga aktivlar bilan bog'liq muammolarni tezda aniqlash va ularga javob berish imkonini beruvchi turli usullar va vositalardan foydalanish orqali erishiladi.

Muammoli aktivlarni erta aniqlash usullari

t/r	Aniqlash usullari	Ko'rsatkichlar
1	Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili orqali	Likvidlik va to'lov qobiliyati koeffitsientlari: Aktivlar sifati ko'rsatkichlari: Masalan, muammoli kreditlarning (NPL) umumiy kredit portfelidagi ulushi.
2	Erta ogohlantirish tizimlari (Early Warning Systems, EWS)	Avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari: xavflarni avtomatik ravishda tahlil qilish va aniqlash uchun dasturiy ta'minotdan foydalanish. Trend va anomaliya tahlili: to'lovlar, kechikishlar yoki boshqa noodatij operatsiyalardagi noodatij o'zgarishlarni aniqlash.
3	Kredit reytingi va stress testlari	Qarz oluvchilarning kredit layoqatini baholash Stress testi
4	Sifatli tahlil	Qarz oluvchilarning boshqaruvi va korporativ boshqaruvini baholash Suhbatlar va monitoring
5	Doimiy nazorat va audit	Ichki va tashqi audit Normativ nazorat: Markaziy bank va boshqa nazorat qiluvchi organlarning talablariga muvofiqligi.

Stress-testi moliyaviy institutlarda risklarni tahlil qilishning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Bank reglamenti banklar ichki reytinglarini qo'llashda stress-testdan majburiy foydalanishni belgilaydi. Bank nazorati bo'yicha Bazil qo'mitasining tavsiyalariga muvofiq, ichki reyting modellaridan foydalanuvchi banklar kapitalning yetarliligini baholash uchun stress-testini o'tkazishi kerak. Stress-testdan moliyaviy regulyatorlar (markaziy banklar va prudensial agentliklar) va xalqaro tashkilotlar (XVJ kabi) bank va moliya tizimlarining mustahkamligini baholash uchun faol foydalaniladi.

2. Kredit riskini baholash. Kredit portfeli va qarz oluvchilarning moliyaviy holatini muntazam ravishda tahlil qilish banklarga kredit risklarini etarli darajada baholash va yangi kreditlar berish yoki mavjudlarini qayta ko'rish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Kredit tavakkalchiligini baholash banklar va boshqa moliya institutlari uchun muhim vazifadir, chunki u qarz oluvchining qarzni to'lamaslik ehtimolini va kreditning tegishli qiymatini aniqlashga yordam beradi. Kredit riskini baholashning turli usullari mavjud bo'lib, ularni miqdoriy, sifat va kompleks jihatidan ajratish mumkin.

2-rasm. Kredit risklarini baholash usullari

Korporativ boshqaruv organi tomonidan risklarni kompleks o'rganishda risklarni boshqarish jarayonini bankning biznes jarayonlariga integratsiyalashgan «uchta himoya chizig'i»ni ta'minlash orqali amalga oshirish o'zining ijobiy samarasini berish mumkin. Bunda, tavakkalchiliklarni qabul qilish (1-himoya chizig'i) - tavakkalchiliklarni to'g'ridan-to'g'ri tayyorlash va amalga oshirish, identifikatsiyalash va baholash jarayonlari, shuningdek tavakkalchiliklarni monitoring qilish, ularni boshqarish bo'yicha ichki me'yoriy hujjatlarning talablarini bilish va ularga rioya qilish, operatsiyalarni amalga oshirishda tavakkalchilik darajasini hisobga olish lozim; tavakkalchiliklarni boshqarish (2-himoya chizig'i) - bankning risk menejment departamenti tavakkalchiliklarni boshqarish mexanizmlari va metodologiyasini ishlab chiqadi, baholashni amalga oshiradi va tavakkalchilik darajasini monitoring qiladi, tavakkalchiliklar bo'yicha hisobotlarni tuzadi, bankning tavakkalchilik darajasini tekshiradi, maslahatlar beradi, modellashtiradi va umumiy profilini to'playdi, iqtisodiy kapitalga talab miqdorini hisoblaydi.

ichki audit (3-himoya chizig'i) - ichki audit departamenti mavjud tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonlari sifatini mustaqil baholashni amalga oshiradi, buzilishlarni aniqlaydi va tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlaydi [15].

3. **Likvidlikni boshqarish.** Likvidlik monitoringi banklarga o'z majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'lgan likvid mablag'larning maqbul darajasini saqlab qolish imkonini beradi. Bu to'lov qobiliyati bilan bog'liq muammolarning oldini oladi va omonatchilar o'rtasida vahima xavfini kamaytiradi. Likvidlikni samarali boshqarish quyidagi talablar asosida amalga oshiriladi:

- bank va uning atrofidagi muhitning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan va aniq ifodalangan likvidlikni boshqarish siyosatining mavjudligi;
- bankning tegishli bo'linmalarini o'zaro muvofiqlashtirilganligi;
- likvidlik holati monitoringini amalga oshirish vazifalari yuklatilgan tarkibiy bo'linmaning mavjudligi;
- ma'lumotlar bazasini shakllantirish hamda bankning aktiv va passiv holatlarini tahlil qilish uchun axborot tizimining mavjudligi.

Banklarda likvidlikni boshqarish siyosati likvidlikni boshqarish bo'yicha asosiy holatlarni qamrab olishi hamda likvidlikni boshqarishga oid o'ziga xos jihatlarga nisbatan pozitsiyasini yoki turli xil moliyaviy vositalarni qo'llashga nisbatan munosabatini aniq ifoda etishi lozim.

4. **Normativ qonun qoidalarga amal qilish.** Monitoring banklarga Markaziy bank yoki boshqa nazorat organlari kabi tartibga soluvchi organlarning talablarini bajarishiga yordam beradi. Bu kapital, likvidlik va boshqa tartibga soluvchi standartlarga rioya qilishni o'z ichiga oladi.

5. **Mijoz va investor ishonchini saqlab qolish.** Xatarlarni samarali monitoring qilish mijozlar va investorlarning bank tizimiga ishonchini saqlashga yordam beradi. Bu banklarning barqaror ishlashi va yangi mablag'larni jalb etishi uchun juda muhim.

6. **Moliyaviy jinoyatga qarshi.** Monitoring shubhali operatsiyalarni aniqlash va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish kabi moliyaviy jinoyatlarning oldini olishga yordam beradi, bu ham bank tizimining umumiy xavfsizligiga hissa qo'shadi.

7. **Strategik boshqaruvni qo'llab-quvvatlash.** Risklarni muntazam tahlil qilish banklarga o'zgaruvchan bozor sharoitlari va ichki omillarga qarab o'z strategiyasini tuzatishga imkon beradi. Bu barqaror rivojlanish va uzoq muddatli barqarorlikka yordam beradi.

Mamlakat uchun bank tizimining nafaqat hozirgi holati, balki rivojlanish istiqbollari ham muhimdir, bu uning iqtisodiyotdagi asosiy pozitsiyasi bilan izohlanadi.

Risklarni monitoring qilish elementlaridan hisoblangan ularni boshqarishda foydalaniladigan yo‘nalishlari risklarni kelib chiqish sababi bilan bog‘liq bo‘lgan harakatlarni o‘rganish – bu risklarni boshqarish siyosati hisoblanadi (3-rasm).

Bank risklarini monitoring qilish – bu nazoratning funksional shakli hisoblanadi (amalda u o‘lchanadigan indikator parametrlaridan foydalangan holda bank risklarining holatini monitoring qilish, baholash va prognoz qilish uchun uzluksiz diagnostika jarayoni ko‘rinishidagi risklarni boshqarishni anglatadi) hamda moliyaviy faoliyatning ijtimoiy ahamiyatga moliq sohalarida risklarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi tahdidlariga qarshi kurashish tizimini (zarur nazorat muhitini saqlash hamda risklarni va ularning oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan tizim), shuningdek, bank tizimi boshqaruvining barcha darajalarida mustaqil faoliyat shaklini (tijorat banklari, ularning mutaxassislari va ixtisoslashtirilgan bo‘linmalarining maxsus vositalar va uslubiy texnikalardan foydalangan holda tashkil etilgan faoliyat shakli) hosil qiladi.

Xulosa Bank tavakkalchiligini monitoring qilish risklarni boshqarish tizimining ajralmas qismi bo‘lib, bank tizimining xavfsizligi va ishonchliligini ta‘minlaydi. Bu banklarga risklarni o‘z vaqtida aniqlash va minimallashtirish, likvidlikni saqlash, tartibga solish talablariga rioya qilish hamda mijozlar va investorlar ishonchini mustahkamlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son “O‘zbekistonda 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” Farmoni. 28.01.2022
2. O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ-580-son «Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida»gi qonun. 06.11.2019
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2344-son «Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish va ularning resurs bazasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori. 2015 yil 6 may
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi Nizomi, 13.08.2015
5. Friedman M. and Schwartz A. A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton: Princeton University Press, 1963
6. Minsky H.P. Financial Stability Revisited: The economic Disaster // Board of Governors of the Federal Reserve System, Reappraisal of the Federal Reserve Discount Mechanism. Vol.3. Washington, D. 1972
7. Т.В.Осипенко место Стресс - тестирования в системе риск-менеджмента. <https://asros.ru/upload/medialibrary/d25/Binder2.pdf>
8. Т.Бартон Комплексный подход к риск-менеджменту. 2003
9. Г.Каминский Leading Indicators of Currency Crises // IMF taff Papers. 1998. Vol. 45. March
10. N.X. Jumaev Jahon iqtisodiyotining yangi inqirozi – iqtisodiy harakatsizlik. 03.04.2020 y. <https://review.uz/oz/exg>
11. Omonov A.A. Tijorat banklarining resusrlarini samarali boshqarish masalalari. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Avtoreferati. – Toshkent, 2008, 38 b.
12. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari sharoitida tijorat banklarining kredit portfelini diversifikatsiyalash: i.f.d. avtoreferat. – T.: BMA, 2000. – 46 b.;
13. O.V. Sattarov. O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini barqarorligini ta’minlash metodologiyasini takomillashtirish. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Avtoreferati. – Toshkent, 2018, 38 b
14. Sh. Xamroev Bank risklarini monitoring qilish tizimini takomillashtirish./ i.f.f.d. PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Avtoreferati. – Toshkent, 2022, 53 b
15. Мутабар Жураевна Темирханова, Хусан Баходирович Зарипов, Ли Шаомин. Совершенствование цифровой мобильной связи в современном мире. Бюллетен науки и практики, 2020
16. www.stat.uz – O‘zbekiston respublikasi statistika qumitasi
www.cbu.uz -O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bank